

FIZIKA FANI VA UNI BOSHQA FANLAR BILAN BOG'LIQLIGI

Nazarova O. N.

Farg'ona viloyati Toshloq tumani 44 – o'rta maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7885346>

Fizika - jonsiz tabiat qonunlari o'rganiladigan asosiy tabiat fanlaridan biridir. Fizikada o'rganiladigan hodisalar doirasini yoki bu fanning shartli chegaralarini aniqlash juda qiyin. Keyingi vaqtda fizikaning plazma fizikasi, elementar zarralar fizikasi, yarimo'tkazgichlar fizikasi, biofizika, qattiq jism fizikasi, geliofizika kabi yangi bo'limlari intensiv rivojlanmoqda. Fizikaning yangi bo'limlarining ochilishi va tadqiqi texnikaning yangi tarmoqlarini vujudga kelishiga olib keladi. Texnikaviy fanlarning taraqqiyoti o'z navbatida fizikada tadqiqot usullarining takomillashishiga yordam beradi: masalan, zaryadli zarralarni qudratli tezlatgichlarini texnikaning yuqori darajasi tufayligina yaratish mumkin bo'ldi.

Shuningdek fizika fanining rivojlanish tarixi nazar solsak, fanning taraqqiyoti bevosita ishlab chiqarishni rivojlantirish tarixi bilan bog'liqligini ko'ramiz. Chunki fizik fanining yutuqlari bevosita texnika va texnologiyalarda qo'llanib, u esa o'z navbatida ishlab chiqarish kularini rivojlantirishda muxim o'rni egallaydi. Fizika fanining rivojlanishi jamiyatning ijtimoiy tuzilishiga ham bog'liqdir. Chunki fanning rivojlanishida jamiyatning iqtisodiy siyosiy tuzilishi ham muhim rol o'ynaydi. Masalan: Quldorlik tuzumi davridan keyingi ilk feodalizm davrida fan taassurotlar bilan rivojlanmadi, chunki o'sha davrdagi quldor ham, feodal ham ishlab chiqarishni rivojlantirishi bilan qiziqmas edi. Fizika faqat ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'libgina qolmay, u barcha tabiiy fanlar bilan ham bog'liqdir. Buni qanning tarixi o'rganishimizda ko'rib boramiz. Fizika fani rivojlanish tarixini quyidagi davrlari uning rivojlanishiga qarab o'rganib boriladi.

1. Qadimgi zamon fizikasi (fizik tushunchalarning shakllanish davri)
 - a) antik davr fizikasi (eramizdan oldingi III asrga qadar bo'lgan davr)
 - b) O'rta asr fizikasi (III-X asr) v) Geliostentrik sistema uchun kurash (X-XVI asr)
2. Klassik fizikaning asosiy yo'nalishlar shakllanishi davri
 - a) Ilmiy inqilobning tugallanishi (XVIII asr).
 - b) Fizikaning asosiy yo'nalishlarining rivojlanishi (XIX asr).
3. Fizikada ilmiy inqilobning asosiy yo'nalishlari (zamonaviy fizika shakllanish davri)
 - a) Elektron nazariya va elektrodinamikaning rivojlanishi.
 - b) Eynshteyning nisbiylik nazariyasi
 - v) Atom va yadro fizikasining rivojlanishi.
 - g) Fizikaviy inqilobning birinchi bosqichi Rezerford-Bor nazariyalar, kvant mexanikaning rivojlanishi.
 - d) yadro fizikasining rivojlanishi 1918 – 1938 yillar.

Fizika fanining predmeti

Fizika eng umumiy ma'noda tabiat haqidagi fandır. U materiya (materiya) va energiyani, shuningdek, materiyaning harakatini boshqaradigan tabiatning asosiy o'zaro ta'sirini o'rganadi. Ba'zi naqshlar barcha moddiy tizimlar uchun umumiydir, masalan, energiyaning saqlanishi - ular fizik qonunlar deb ataladi. Fizikani ba'zan "fundamental fan" deb ham atashadi, chunki boshqa tabiiy fanlar (biologiya, geologiya, kimyo va boshqalar) fizika qonunlariga bo'ysunuvchi moddiy tizimlarning faqat ma'lum bir sinfini tavsiflaydi. Masalan, kimyo atomlarni, ulardan hosil bo'lgan moddalarni va bir moddaning boshqasiga aylanishini

o'rganadi. Moddaning kimyoviy xossalari fizikaning termodinamika, elektromagnetizm va kvant fizikasi kabi sohalarida tasvirlangan atomlar va molekulalarning fizik xossalari bilan yagona aniqlanadi.

Fizika matematika bilan chambarchas bog'liq: matematika fizik qonunlarni aniq shakllantirish mumkin bo'lgan apparatni taqdim etadi. Fizika nazariyalari deyarli har doim matematik ifodalar sifatida shakllantiriladi, boshqa fanlarda odatdagidan ko'ra matematikaning murakkabroq bo'limlari qo'llaniladi. Aksincha, matematikaning ko'plab sohalarining rivojlanishi fizik nazariyalarning ehtiyojlari bilan rag'batlantirildi.

Fizika va boshqa fanlar

Butun dunyoda texnologiyaning asosiy tarmoqlarida chuqur sifat o'zgarishlari kuzatilmoqda. Energetika sohasidagi inqilob fotoalbom yoqilg'ida ishlaydigan issiqlik elektr stantsiyalaridan atom elektr stantsiyalariga o'tish bilan bog'liq. G'ayrioddiy, ammo amaliyot uchun mutlaqo zarur bo'lgan sifatlarga ega bo'lgan sun'iy materiallar sanoatining yaratilishi materialshunoslikda inqilob qildi. Integratsiyalashgan mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish bizni sanoat va qishloq xo'jaligida inqilobga yetaklamoqda. Transport, qurilish, kommunikatsiyalar zamonaviy texnologiyalarning tubdan yangi, sezilarli darajada samarali va murakkab tarmoqlariga aylanmoqda.

Fizika va astronomiya

Zamonaviy tabiatshunoslikda fizika sevimli fanlardan biridir. Bu fan, texnika va ishlab chiqarishning turli sohalariga katta ta'sir ko'rsatadi. Keling, fizikaning zamonaviy fan va texnikaning boshqa sohalariga qanday ta'sir qilishiga oid bir nechta misollarni ko'rib chiqaylik.

Ming yillar davomida astronomlar faqat yorug'lik olib kelgan samoviy hodisalar haqidagi ma'lumotlarni olishgan. Aytishimiz mumkinki, ular bu hodisalarni elektromagnit nurlanishning keng diapazonidagi tor yoriq orqali o'rgandilar. O'ttiz yil oldin, radiofizikaning rivojlanishi tufayli radio astronomiya paydo bo'ldi, bu bizning koinot haqidagi tushunchamizni g'ayrioddiy darajada kengaytirdi. U ilgari tushunilmagan ko'plab kosmik ob'ektlarning mavjudligi haqida bilishga yordam berdi.

Astronomik bilimlarning qo'shimcha manbai elektromagnit shkala bo'limi bo'lib, u detsimetr va santimetr radio to'lqinlari spektrida joylashgan. Katta miqdordagi ilmiy ma'lumotlar kosmosdan Yer yuzasiga etib bormaydigan, uning atmosferasiga singib ketadigan elektromagnit nurlanishning boshqa turlari tomonidan olib kelinadi.

Insonning koinotga chiqishi bilan astronomiyaning eng yangi tarmoqlari: ultrabinafsha va infraqizil astronomiya, rentgen va palitralli astronomiya paydo bo'ldi. Er atmosferasi chegarasiga tushadigan birlamchi kosmik zarralarni o'rganish imkoniyati juda kengaydi: astronomlar koinotdan keladigan barcha turdagi zarralar va nurlanishni o'rganishlari mumkin. So'nggi o'n yilliklarda astronomlar tomonidan qo'lga kiritilgan ilmiy ma'lumotlarning miqdori astronomiyaning butun o'tmish tarixida olingan ma'lumotlar miqdoridan ancha oshdi. Bu holda qo'llaniladigan tadqiqot usullari va yozish uskunalari zamonaviy fizikaning arsenalidan olingan; eski astronomiya yosh, tez rivojlanayotgan astrofizikaga aylanadi.

Endi neytrino astronomiyasining asoslari yaratilmoqda, bu olimlarga kosmik jismlarning chuqurligida, masalan, Quyoshimiz tubida sodir bo'layotgan harakatlar haqida ma'lumot

beradi. Neytrino astronomiyasini yaratish faqat atom yadrolari va elementar zarralar fizikasining muvaffaqiyati tufayli mumkin bo'ldi.

Fizika va texnologiya

Fizika, shuningdek, texnologiyaning barcha sohalarida inqilobiy o'zgarishlarning kelib chiqishi hisoblanadi. Uning yutuqlari asosida energetika, aloqa, transport, qurilish, sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarida qayta qurilmoqda.

Energiya

Energetika sohasidagi inqilob atom energiyasining paydo bo'lishi bilan bog'liq. Yadro yoqilg'isida saqlanadigan energiya zaxiralari an'anaviy yoqilg'ining hali tugamagan energiya zahiralardan ancha yuqori. Ko'mir, neft va tabiiy gaz hozirda yirik kimyo uchun beqiyos xom ashyoga aylandi. Ularni katta miqdorda yoqish zamonaviy ishlab chiqarishning ushbu asosiy sohasiga tuzatib bo'lmaydigan zarar etkazishni anglatadi. Shuning uchun yadro yoqilg'isidan (uran, toriy) energiya maqsadlarida foydalanish juda muhimdir. Issiqlik elektr stantsiyalari karbonat angidridni chiqarib, atrof-muhitga muqarrar xavfli ta'sir ko'rsatadi. Shu bilan birga, atom elektr stantsiyalari to'g'ri darajadagi nazorat bilan xavfsiz bo'lishi mumkin. Kelajakda termoyadro stantsiyalari insoniyatni energiya manbalari tashvishidan abadiy xalos qiladi. Bizga ma'lumki, atom va termoyadro energiyasining ilmiy asoslari butunlay yadro fizikasining xizmatlariga asoslanadi. Kerakli sifatlarga ega bo'lgan materiallarni yaratish qurilishda o'zgarishlarga olib keldi. Kelajak texnologiyasi ko'p jihatdan tayyor tabiiy materiallardan emas, balki bugungi kunda ham uni ishonchli va bardoshli qila olmaydi, balki oldindan belgilangan sifatlarga ega sintetik materiallardan yaratiladi. Bunday materiallarni yaratishda buyuk kimyo bilan bir qatorda materiyaga ta'sir qilishning fizik usullari (elektron, ion va lazer nurlari; o'ta kuchli magnit maydonlar; o'ta yuqori bosim va harorat; ultratovush va boshqalar) tobora ortib borayotgan rol o'ynaydi. Ular ekstremal xususiyatlarga ega materiallarni olish va zamonaviy texnologiyani tubdan o'zgartiradigan moddalarni qayta ishlashning tubdan yangi usullarini yaratish imkoniyatini o'z ichiga oladi.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish

Kompleks-avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishni, jumladan, egiluvchan avtomatik chiziqlar, mikrokompyuterlar tomonidan boshqariladigan sanoat botlari, shuningdek, turli elektron nazorat va o'lchash uskunalari yaratish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilishi kerak. Ushbu texnikaning ilmiy asoslari radioelektronika, qattiq jismlar fizikasi, atom yadrolari fizikasi va zamonaviy fizikaning bir qator boshqa bo'limlari bilan uzviy bog'liqdir.

Fizika va informatika

Fizika informatikaning moddiy asosi bo'lgan zamonaviy kompyuter texnikasini yaratishga hal qiluvchi hissa qo'shadi. Bugungi kunga qadar yaratilgan elektron kompyuterlarning barcha avlodlari (vakuum naychalari, yarim o'tkazgichlar va integral mikrosxemalar asosida) zamonaviy laboratoriyalarda tug'ilgan. Zamonaviy fizika yanada miniatyuralashtirish, kompyuterlarning tezligi va ishonchligini oshirish uchun yangi istiqbollarni ochadi. Lazerlardan foydalanish va ular asosida yaratilgan golografiya kompyuter texnologiyalarini takomillashtirish uchun katta zaxiralarni yashiradi.

Fizikaning ma'nosi

Fizikaning boshqa fanlar bilan bunday chambarchas bog'liqligi fizikaning ahamiyati, uning ahamiyati bilan izohlanadi, chunki fizika bizni atrofimizdagi va butun olamdagi harakatlar jarayonini boshqaradigan tabiatning umumiyroq qonunlari bilan tanishtiradi.

Fizikaning qadriyati tabiatning umumiy qonuniyatlarini topishda va ular asosida aniq harakatlarni tushuntirishdadir. Biz bu maqsad sari ilg'or borgan sari tabiat birligining ulug'vor va murakkab manzarasi asta-sekin olimlar oldida paydo bo'ldi.

Dunyo bir-biridan mustaqil bo'lmagan turli hodisalar yig'indisi emas, balki bir butunning xilma-xil va son-sanoqsiz ko'rinishlaridir.

References:

1. Usmonov , M. . . (2023). PROBLEMS OF FORMING A SPECIAL ANALYTICAL THINKING STYLE AND BUILDING ALGORITHMS FOR SOLVING LOGICAL PROBLEMS. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 39–56. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9662>
2. Usmonov , M. . . (2023). ANTHROPOGENIC ENVIRONMENTAL LOAD ASSESSMENT METHODS USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(1), 21–38. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejti/article/view/9645>
3. Усмонов,М.Т. (2021). Правило Крамера. Метод обратной матрицы. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 249-255.
4. Усмонов,М.Т. (2021). Теоремы сложения и умножения вероятностей. Зависимые и независимые события. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 202-212.
5. Усмонов,М.Т. (2021). Распределение и формула Пуассона. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 86-91.
6. Усмонов,М.Т. (2021). Геометрическое распределение вероятностей. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 18-24.
7. Усмонов,М.Т. (2021). Вычисление площади поверхности вращения. «Science and Education» Scientific Journal, Том-2, 97-104.